

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286975>

NOCHIZIQLI IJTIMOYIY TARAQQIYOTNI ILMIY BASHORAT QILISHDA SINERGETIK YONDASHUVNING O‘Z-O‘ZINI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI

Normo‘minova Nasiba Dilshod qizi

Angren universiteti o‘qituvchisi

E-mail: nasibanormomino3@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ijtimoiy prognozlashtirishning inson va jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni oldindan ko‘ra bilish barqaror rivojlanishni ta‘minlash, strategik qarorlar qabul qilish, innovatsion jarayonlarni boshqarish hamda global muammolarni yumshatishda muhim vosita sifatida yoritib berilgan. Shuningdek, prognozlashtirishning afzalliklari bilan bir qatorda, noto‘g‘ri bashoratlarning ijtimoiy tizimlarga keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlari tahliliga ham alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Bashorat, prognoz, determinizm, falsafa, din, nazariya, metodologiya, ilmiy bashorat, globalizm, probalistik modellar.

Nochiziqli ijtimoiy taraqqiyotni ilmiy prognozlashda sinergetik yondashuv murakkab ijtimoiy tizimlarni anglash va samarali boshqarish uchun kuchli vosita hisoblanadi. Sinergetika ilmiy yo‘nalish sifatida murakkab tizimlarda, xususan, ijtimoiy tuzilmalarda o‘z-o‘zini tashkil etish jarayonlarini o‘rganib, ularning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlashga ko‘maklashadi.

“Sinergetik yondashuv ijtimoiy tizimlarni ko‘plab o‘zaro ta’sir qiluvchi elementlardan tashkil topgan yaxlit tizimlar sifatida ko‘rib chiqadi. O‘z-o‘zini tashkil etish ushbu elementlarning o‘zaro ta’siri orqali yuzaga keladi, bu yangi tuzilmalar va tartiblarning paydo bo‘lishiga olib keladi”¹.

Ilmiy bashorat qilishda sinergetik yondashuvni o‘z-o‘zini tashkil etishning asosiy xususiyatlari nochiziqli jarayonlar, chegara effektlari, bifurkatsiya, atraktorlar, o‘z-o‘zini tashkillash va spontan tartib hamda fanlararo yondashuvda o‘z aksini topadi.

¹ Современное образование как открытая система (под ред. Н.Г. Ничкало, Г.Н. Филонова, О.В. Суходольской-Кулешов ой). - "Институт научной и педагогической информации РАО, "ЮРКОМПАНИ", 2012 г.

Sinergetika ijtimoiy tizimlardagi jarayonlar chiziqli qonuniyatlarga bo'ysunmasligini hisobga oladi. Nochiziqilik boshlang'ich sharoitdagi kichik o'zgarishlar natijalarning katta o'zgarishiga olib kelishi mumkinligini anglatadi. Kichik iqtisodiy o'zgarishlarning fond bozori yoki bank tizimining qulashi kabi yirik moliyaviy inqirozlarga olib kelishi, shuningdek, axborot landshaftidagi nozik hodisalar va turli o'zgarishlarning jamoatchilik fikri va kayfiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatib, bu saylov natijalari yoki ommaviy noroziliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi kabi jarayonlarda sinergetik tamoyillarni yaqqol kuzatish mumkin. Bu holatlar murakkab tizimlarda kichik o'zgarishlar katta va kutilmagan oqibatlarga olib kelishini tasdiqlaydi. Bu xususiyat murakkab tizimlarning harakatini ularning dinamik tabiatini hisobga olgan holda aniqroq modellashtirish va bashorat qilish imkonini beradi.

Bu borada bir qancha tadqiqotchilar turli ilmiy izlanishlar olib borishgan bo'lib, ular masalaning turli jihatlarini yoritishga harakat qilishgan. Xususan, O.Danilyan va O.Dzeban o'zlarining tadqiqotlarida "ijtimoiy taraqqiyotning siklik nazariyalari va ularning sinergetik talqini, jumladan, jamiyat evolyutsiyasidagi nochiziqilik va stoxastiklik ko'rib chiqishgan"¹. R. Kolbo va uning hamkasblari tomonidan olib borilgan ishlarda muvozanatsiz ijtimoiy fanda (NESS) bashoratli tahlilning markaziy roli muhokama qilinib, ijtimoiy dinamikani modellashtirish bilan bog'liq muammolar alohida qayd etiladi². Korosh Mahmudiy va uning hammualliflari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda o'z-o'zini tashkil qilishning sinergik yondashuvdagi xususiyatlarini o'z-o'zini tashkil qilishning vaqt tanqidiyligi fenomeni orqali tahlili ko'rib chiqiladi³. Umuman olganda mazkur tadqiqotlar ko'rilayotgan masalaning ayrim jihatlarinigina tadqiq etganini ko'rish mumkin. Biroq, bundan tashqari nochiziqi jarayonlar bir qancha xususiyatlar orqali o'zini namoyon qilib, bunda chiziqli qonunlarning barcha holatlarda ham amal qilmasligi, dastlabki holatdagi yuqori ta'sirchanlik (kapalak effekti), kritik nuqtalar, avtonom xatti-harakatlar, o'z-o'zini tashkil qilish, murakkab dinamik o'zgarishlar, fraktal struktura, muvozanatsiz holatlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Chiziqli qonunlarning barcha holatlarda ham amal qilmasligi ijtimoiy tizimlarni bashorat qilishda sinergetik yondashuvning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Bunda, ayni tizimlardagi o'zaro ta'sirlar va o'zgarishlar oddiy, to'g'ridan-to'g'ri bog'liqliklarda namoyon bo'lmaydi. Buning o'rniga ular nochiziqlik tamoyillari orqali

¹ Danilyan O., and Dzeban O. "Synergetic interpretation of society development: cyclicity and self-organization". The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series:Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology. – 2017. 3 (34):4-12. <https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109552>.

² Colbaugh R., Glass K. and Johnson C. "Predictive non-equilibrium social science" Proceedings of the 2012 Winter Simulation Conference (WSC), Berlin, Germany, 2012, pp. 1-12, doi: 10.1109/WSC.2012.6465282.

³ Mahmoodi K, West B. and Grigolini P. (2017) Self-organizing Complex Networks: individual versus global rules. Front. Physiol. 8:478. doi: 10.3389/fphys.2017.00478

yaxshiroq tushunilishi mumkin bo'lgan murakkab, oldindan aytib bo'lmaydigan xatti-harakatlarni namoyish etadilar. Yanada aniqroq qilib aytganda, nochiziqli ta'sirlar, murakkab dinamik jarayonlar, muvozanatsizlik, emerjentlik, bifurkatsiya va chegaraviy holatlar mavjud bo'lgan bir shaklda muayyan qonuniyatning ishlashi mumkin emas albatta.

Dastlabki holatdagi yuqori ta'sirchanlik yohud kapalak effekti – tizimdagi kichik ta'sirlar keng ko'lamli o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligini e'tirof etadi. Bunday jarayonlarni bashorat qilishda boshlang'ich sharoitdagi kichik o'zgarishlarning katta va kutilmagan oqibatlariga olib kelishi mumkinligini e'tiborga olish muhim ahamiyatga ega. Chunki, prognozlash jarayonida ushbu kichik tafovutlar bashorat natijalarining sezilarli darajada o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu prognozni murakkablashtiradi va ko'plab mumkin bo'lgan ssenariylarni ko'rib chiqishni talab qiladi. Ayni masala yuzasidan Sokolov va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotda, o'z-o'zini tashkil etish jarayonlarining nochiziqli dinamikasi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni prognoz qilishni qanday murakkablashtirishini muhokama qilinadi. Ikkilamchi kibernetik modellar ommaviy xatti-harakatlarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'sirini xatti-harakatlardagi kichik o'zgarishlar qanday qilib muhim iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligini ko'rsatish orqali tushuntiriladi¹.

Ilmiy bashoratning sinergetik yondashuvidagi kritik nuqtalar tizim kichik o'zgarishlar sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin bo'lgan holatdan o'tadigan momentlarni ifodalaydi. "Ushbu momentlar, shuningdek, tizim rivojlanishning bir nechta ehtimoliy yo'nalishlaridan birini tanlashi mumkin bo'lgan bifurkatsiyalar deb ham ataladi"². Bifurkatsiyalar - bu tizimning parametrik fazosidagi nuqtalar bo'lib, uning keyingi xatti-harakati keskin o'zgarishini anglatadi. Ushbu nuqtalarda tashqi sharoitlarda yoki ichki parametrlardagi kichik o'zgarishlar turli xil rivojlanish ssenariylariga olib kelishi mumkin. Siyosiy tizimda jamoatchilik kayfiyati yoki iqtisodiy vaziyatdagi kichik o'zgarishlar inqiloblar yoki siyosiy rejimning o'zgarishi kabi keskin va fundamental o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Bu murakkab tizimlarda kichik ta'sirlar katta natijalarga sabab bo'lishini yaqqol ko'rsatadigan misollardan biri sanaladi.

Qolaversa, shuni ta'kidlash joizki tizimning kritik nuqtadagi xatti-harakati ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, uning rivojlanishi turli yo'nalishlarda davom etishi mumkin. Shu sababli, aniq natijani bashorat qilish murakkab va qiyin vazifa

¹ Sokolov B., Verzilin D., Maximova T., Sokolova I. Dynamic Models of Self-organization Through Mass Behavior in Society. – 2017, – С. 114-123. doi: 10.1007/978-3-319-68321-8_12

² Современное образование как открытая система (под ред. Н.Г. Ничкало, Г.Н. Филонова, О.В. Суходольской-Кулешов ой). - "Институт научной и педагогической информации РАО, "ЮРКОМПАНИ", 2012 г.

hisoblanadi, chunki kichik o'zgarishlar tizim dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Moliyaviy bozorlarda inqiroz davrida bozor bir necha mumkin bo'lgan rivojlanish yo'llaridan qaysi birini tanlashini oldindan aytish qiyinligi ayni masalaning yaqqol dalilidir.

Ijtimoiy tizimlar o'z-o'zini tashkil qilish qobiliyatiga ega, bu esa yangi tuzilmalar va tartiblarning paydo bo'lishiga olib keladi. Bu jarayon o'z-o'zidan murakkablashuv bilan birga keladi, bu erda tizimning murakkabligi vaqt o'tishi bilan ortadi, bu uzoq muddatli prognozlashda e'tiborga olish muhim hisoblanadi.

Fraktal tuzilmalar turli masshtablarda o'ziga o'xshashlik xususiyatiga ega bo'lgan tizimlar sanaladi. Bu mikroskopik darajada yuzaga keladigan tuzilmalar makroskopik darajadagi tuzilmalarga o'xshash bo'lishi mumkinligini anglatadi.

Shaharlarning joylashuvi fraktal xususiyatlarni namoyon qilishi mumkin, bu yerda mahallalarning namunalari butun shahar tuzilishiga o'xshaydi. Ijtimoiy tarmoqlar ichidagi o'zaro ta'sirlar tashkilotning turli darajalarida o'xshash namunalarni ko'rsatishi mumkin.

Ijtimoiy tizimning tarkibiy qismlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar shunday shakllanadiki, bu jarayon natijasida tizimda yangi sifatlar va xususiyatlar yuzaga keladi. Ushbu o'zaro bog'liqliklar murakkab tizimlarning o'ziga xos rivojlanish dinamikasini belgilaydi. Shaxslar yoki guruhlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar ijtimoiy harakatlar yoki bozor tendensiyalari kabi jamoaviy hodisalarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ijtimoiy tizimlar ko'pincha muvozanatsiz holatda bo'ladi, bu ularni keskin o'zgarishlarga ko'proq moyil qiladi. Bu hodisa jamiyat dinamikasini tushunishda, ayniqsa inqiloblar yoki islohotlar kabi muhim o'zgarishlar davrida juda muhim hisoblanadi. Ijtimoiy tizimlardagi keskin o'zgarishlarni fizik tizimlardagi fazaviy o'zgarishlarga o'xshatish mumkin. Ushbu o'tishlar tashqi ta'sirlar bilan bog'lanadi va natijada ko'pincha muvozanatsiz dinamika orqali tizim bir muvozanat holatidan ikkinchisiga o'tadi¹. Buni biror bir siyosiy tizim uzoq vaqt barqaror holatda bo'lishi mumkinligi, lekin to'plangan muammolar va nizolar ta'sirida u inqilob yoki islohotlar holatiga o'tishi ehtimoli mavjudligi misolida ko'rishimiz mumkin.

Ijtimoiy tizimlardagi muvozanatsizlik holatini boshqa bir guruh olimlar: "katta tezlikda sodir bo'layotgan ijtimoiy o'zgarishlar psixopatologik sindromlarni keltirib chiqarishi mumkin"², – deb hisoblashadi. Jamiyatlar yangi sharoitlarga moslashishga

¹ Danilyan O., and Dzeban O. "Synergetic interpretation of society development: cyclicity and self-organization". The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series:Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology. – 2017. 3 (34): – P. 4-12. <https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109552>.

² Cianconi P., Tomasi F., Morello M., Janiri L. Toward an Understanding of Psychopathological Syndromes Related to Social Environments. – 2020. – P. 79-92. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33173-3_7.

harakat qilar ekan, muvozanat buzilib, makro va individual darajada namoyon bo'ladigan inqirozlarga olib keladi.

Bundan tashqari murakkab tarmoqlar, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar muvozanatsiz dinamika orqali chidamlilikni namoyish etadi. Ushbu dinamikalar to'satdan o'tishlarni kechiktirishi yoki oldinga surishi mumkin, bu tizimning atrof-muhit ta'siriga dosh berish va funkcionallikni saqlash qobiliyatini oshiradi.

Ilmiy bashorat qilishda sinergetik yondashuvni o'z-o'zini tashkil etishning asosiy xususiyatlaridan biri bo'lgan chegara effektlari bevosita bifurkatsiya bilan bog'liq sanaladi. Chegara effektlari va bifurkatsiyalar sinergetik yondashuvda, ayniqsa murakkab ijtimoiy tizimlarning xatti-harakatlarini bashorat qilishda asosiy tushunchalardir. Ushbu tushunchalar ma'lum bir kritik qiymatlarga erishganda bunday tizimlarda yuzaga keladigan keskin sifat o'zgarishlarini tushuntirishga yordam beradi.

Ijtimoiy tizim ma'lum bir kritik darajaga yetganida chegara effektlari yuzaga keladi, shundan so'ng tizim holatida keskin sifat sakrashi sodir bo'ladi. Ushbu chegaraga erishilgunga qadar tizim nisbatan barqaror holatda qolishi mumkin, ammo eng kichik qo'shimcha ta'sir sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Buni "muayyan ijtimoiy harakatlar misolida ko'rish mumkin, xususan namoyishchilar soni kritik massaga yetganda, tinch namoyishlar tartibsizliklar yoki inqilobga aylanishi mumkin. Yoki iqtisodiy jarayonlar misolida olib qaralsa, moliyaviy inqirozlar ko'pincha qarz yuki yoki ishsizlik darajasi kritik darajaga yetganda yuzaga keladi va bu iqtisodiy vaziyatning keskin yomonlashishiga"¹ olib keladi.

Bifurkatsiya nuqtalari tizim bir nechta mumkin bo'lgan holatlardan birini tanlashi mumkin bo'lgan daqiqalar sanaladi. Bu nuqtalarda shartlarning eng kichik o'zgarishi tizimning qaysi yo'ldan borishini aniqlashi mumkin. Bu prognoz qilishni ayniqsa qiyinlashtiradi, chunki ko'plab mumkin bo'lgan rivojlanish ssenariylarini hisobga olish kerak. Yuqorida bir necha bor qayd etganimiz O.Danilyan va O.Dzebanning tadqiqotida "ijtimoiy taraqqiyotning siklik nazariyalari va ularning sinergetik talqini, jumladan, jamiyat evolyutsiyasidagi nochiziqilik va stoxastiklik masalalari muhokama qilinadi"². Ushbu tadqiqotning ahamiyatli jihati shundaki, unda ijtimoiy o'zgarishlarni bashorat qilishda bifurkatsiya nuqtalarini hisobga olish muhimligini ta'kidlanadi. B. Dibets, N. Mitaraj va K. Sneppenlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda³, chegara qiymatlariga erishilganda keskin o'zgarishlarga uchragan ijtimoiy ierarxialarning xatti-harakatlarini tahlil qilinganda, mazkur ijtimoiy tizimlarda bifurkatsiyani hisobga olish muhimligi ta'kidlanadi.

¹ http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0020/333236/Vaccines-and-trust-ru.pdf

² Danilyan O., and Dzeban O. "Synergetic interpretation of society development: cyclicity and self-organization". The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series:Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology. – 2017. 3 (34): – P. 4-12. <https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109552>.

³ <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-8949/89/8/085002> (Murojaat qilingan vaqt - 04.07.2024)

Siyosiy tizimlar misolida, siyosiy inqirozlar davrida mamlakat siyosiy yoki ijtimoiy muhitdagi kichik o'zgarishlarga qarab turli yo'nalishlarda rivojlanishi mumkin. Bu o'zgarishlar demokratlashtirish jarayonini boshlashi yoki, aksincha, avtoritar rejimning kuchayishiga olib kelishi ehtimolini ko'rsatadi. Bu holat siyosiy tizimlarning nochiziqli tabiatini yaqqol ifodalaydi.

Yoki ekotizim ma'lum darajada ifloslanish yoki biologik xilma-xillikni yo'qotish darajasiga etganida barqarorlik holatidan tanazzulga o'tishi mumkin.

Yuqoridagi holatlar ilmiy bashoratga quyidagicha ta'sir qiladi:

1. Ko'plab ssenariylarni tahlil qilish zarurati;
2. Noaniqlik;
3. Modellashtirishga bo'lgan ehtiyoj.

Chegara effektlari va ikkilanishlar bashorat qilishni murakkablashtiradi, chunki turli xil mumkin bo'lgan natijalarni hisobga olish kerak. Bu voqealarni rivojlantirish uchun bir nechta ssenariylarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Bifurkatsiya nuqtalarida tizimlar dastlabki shartlarga juda sezgir bo'lib, bu bashoratlarning noaniqligini oshiradi. Eng kichik o'zgarishlar tizimning kelajakdagi rivojlanishini tubdan o'zgartirishi mumkin.

Modellashtirish zaruriyati shundan kelib chiqadiki, to'g'ri prognozlash uchun murakkab tizimlardagi nochiziqli o'zaro ta'sirlarni va turli rivojlanish yo'nalishlarini hisobga oladigan modellarni qo'llash muhimdir. Bunday yondashuv chiziqli bo'lmagan jarayonlarni aniqlash va tizimning potentsial bo'linish yoki o'zgarish imkoniyatlarini bashorat qilishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, murakkab tizimlarni o'rganishda faqat oddiy modellar emas, balki rivojlangan, ko'p omillarni inobatga oladigan matematik va kompyuter modellashtirish usullaridan foydalanish zarurdir.

Mazkur vaziyatda ilmiy bashorat qilishda ssenariylarni rejalashtirish, kritik ko'rsatkichlarni muntazam kuzatish va sezuvchanlik tahlili kabi yondashuvlardan foydalanish eng maqbul strategiya hisoblanadi. Bu usullar murakkab tizimlarning rivojlanish dinamikasini yaxshiroq tushunishga va ehtimoliy o'zgarishlarga samarali javob berishga yordam beradi.

Ssenariyni rejalashtirish orqali turli chegara qiymatlari va bifurkatsiya nuqtalarini hisobga olgan holda voqealar rivojlanishining bir nechta mumkin bo'lgan ssenariylarini ishlab chiqish imkoni yuzaga keladi. Har bir ssenariyning ehtimolini baholash uchun ehtimollik modellarini qo'llash o'rinli hisoblanadi.

Kritik samaradorlik monitoringi sog'liqni saqlash, moliya, ishlab chiqarish va atrof-muhitni boshqarish kabi ko'plab sohalarda muhim boshqaruv vositasi hisoblanadi. Bu o'zgarishlar tanqidiy holga kelgunga qadar javob berish orqali mumkin bo'lgan istalmagan vaziyatlarning oldini olishga yordam beradi. "Samarali monitoring

tizimining asosiy ko'rsatkichlarni aniqlash, chegaralarni belgilash, erta ogohlantirish tizimlari, doimiy audit va ma'lumotlarni ko'rib chiqish hamda xodimlarni tayyorlash kabi bir qancha asosiy elementlari mavjud"¹.

Asosiy ko'rsatkichlarni aniqlashda qaysi ko'rsatkichlar sizning biznesingiz uchun muhim va kelgusi o'zgarishlarning ishonchli ko'rsatkichlari bo'lib xizmat qilishi mumkinligini aniq aniqlash muhim sanaladi.

Chegaralarni belgilashda esa, har bir indikator o'rnatilgan chegara qiymatiga ega bo'lishi kerak, agar u oshib ketsa, ogohlantirish paydo bo'ladi yoki harakat talab etiladi.

Erta ogohlantirish tizimlari orqali texnologiya va tahliliy vositalar anomaliyalarni erta aniqlashga yordam beradi, bu esa muammolar yomonlashguncha chora ko'rish imkonini beradi.

Doimiy audit va ma'lumotlarni ko'rib chiqish bizga ma'lumotlar kutilgan natijalarga mos kelishini ta'minlash va rivojlanayotgan muammolarni ko'rsatadigan har qanday anomaliyalarni aniqlash uchun muntazam ravishda ko'rib chiqish imkonini beradi.

Xodimlarni tayyorlash jarayonida monitoring tizimida ishlaydigan xodimlar ma'lumotlarni sharhlash va ogohlantirishlarga javob berish uchun yaxshi tayyorgarlikka ega bo'lishi kerak.

Ushbu tamoyillardan foydalanish nafaqat yuzaga kelgan muammolarga tezkor javob berishni ta'minlaydi, balki ehtimoliy o'zgarishlarni oldindan bashorat qilish orqali operatsiyalar samaradorligi va xavfsizligini oshirishga ham yordam beradi. Bu yondashuv murakkab tizimlarni boshqarishda strategik afzalliklarni taqdim etadi.

Yaqin tarixda kritik ko'rsatkichlar monitoringidan foydalanishning yorqin misollaridan biri global sog'liq, ya'ni COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq holat hisoblanadi. Pandemiyaning boshida virus tarqalishi va uning aholi salomatligiga ta'sirini bashorat qilish uchun bir nechta asosiy ko'rsatkichlarni kuzatish muhim edi.

Yuqoridagi holatda asosiy ko'rsatkichlar sifatida yangi infeksiya holatlari soni, ijobiy test natijalari ulushi, kasalxonaga yotqizilgan bemorlar soni hamda intensiv terapiya resurslaridan foydalanish darajasi belgilangan edi. Ushbu ko'rsatkichlar epidemiyaga qarshi choralarni rejalashtirish va baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kasalxona yotoqlarining to'ldirilishi va ventilyatorlarning (o'pkaning sun'iy shamollatilishi) mavjudligini kuzatish ayniqsa dolzarb bo'lib qoldi.

Ushbu ma'lumotlarga tayangan erta ogohlantirish tizimlari mahalliy va milliy hokimiyat organlariga karantin choralari kuchaytirish yoki yumshatish bo'yicha tezkor qarorlar qabul qilish, shuningdek, tibbiy va boshqa resurslarni samarali

¹ https://problemspedagogy.ru/images/PDF/2022/60/Problems_pedagogy-2-60-.pdf

taqsimlashni optimallashtirish imkonini taqdim etdi. Bu tizimlar pandemiyaga qarshi kurashda muhim strategik vosita bo'ldi. Misol uchun, ba'zi mamlakatlar tibbiy xodimlar va jihozlarni optimal taqsimlashga yordam berish uchun kelajakdagi kasallikning cho'qqilarini bashorat qilish uchun matematik modellardan foydalanganlar.

Ushbu yondashuv inqirozli vaziyatlarda ma'lumotlar va tahlillarning o'z vaqtida mavjud bo'lishining ahamiyatini yaqqol namoyon qildi. Jamoat xavfsizligi va salomatligini ta'minlashda asosiy ko'rsatkichlarni muntazam monitoring qilish zarur ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Bu yondashuv samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishga yordam beradi.

1-rasm. Erta ogohlantirish tizimining ishlash mexanizmi.

Sezuvchanlik tahlilida potensial bifurkatsiya nuqtalarini aniqlash uchun boshlang'ich sharoitlarda kichik o'zgarishlarga tizimning sezgirligini baholash amalga oshiriladi. Qolaversa, bunda tizimning tashqi ta'sirlarga chidamliligini baholash uchun stress testlarini o'tkazish o'rinli bo'ladi.

Chegara effektlarini siyosiy tahlilda qo'llash avvalo siyosiy inqirozlar va inqiloblarni chuqur o'rganish, shuningdek, siyosiy rejimlarning o'zgarishiga olib keladigan tanqidiy nuqtalarni aniqlash orqali amalga oshiriladi. Ushbu yondashuv siyosiy tizimlarning nozik muvozanat nuqtalarini aniqlash va ularning rivojlanish dinamikasini tushunishga yordam beradi.

Bifurkatsiyaning qonuniyatlarini aniqlash uchun mamlakatlar tarixidagi o'tish davrlarini tahlil qilish lozim.

Iqtisodiyot sohasida chegara effektlarini aniqlash iqtisodiy inqirozlar va tanazzullarni modellashtirish, undan keyin iqtisodiy inqiroz sodir bo‘ladigan chegara qiymatlarini aniqlashga yordam beradi. Qolaversa, qarz yuki va ishsizlik darajasining iqtisodiy tizimlar barqarorligiga ta’sirini o‘rganish.

Ekologik tizimlarda esa, “ekotizimlardagi o‘zgarishlarni modellashtirish, ifloslanish va biologik xilma-xillikni yo‘qotishning kritik darajalarini aniqlashga hamda ekologik ofatlarning oldini olish uchun barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishga”¹ katta hissa qo‘shadi.

Ijtimoiy tizimlarni prognoz qilishda sinergik yondashuvda chegara effektlari va bifurkatsiyalar muhim rol o‘ynaydi. Ushbu yondashuvlar tizim tanqidiy qiymatlarga erishganda holatini keskin o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan nochiziqli o‘zaro ta’sirlar va murakkab dinamikani hisobga olish zarurligini ko‘rsatadi. Ssenariy rejalashtirish, tanqidiy ko‘rsatkichlarni monitoring qilish va sezuvchanlik tahlili kabi usullar murakkab ijtimoiy tizimlarning rivojlanishini aniqroq bashorat qilish va samarali boshqarish imkoniyatini taqdim etadi.

Sinergetikada attraktorlar tushunchasi murakkab tizimlar dinamikasini tushunishda yuqori ahamiyatga ega. Attraktorlar - bu tizim rivojlanish jarayonida intiladigan barqaror holatlar. Bu davlatlar jamiyat va boshqa murakkab tizimlar rivojlanishining mumkin bo‘lgan ssenariylarini bashorat qilishga yordam beradi.

Attraktor - ma’lum sharoitlarda tizim moyil bo‘lgan holat yoki holatlar to‘plami.

2-rasm. Sinergetikada attraktorlar va barqaror holatlarning namoyon bo‘lishi.

¹ Современное образование как открытая система (под ред. Н.Г. Ничкало, Г.Н. Филонова, О.В. Суходольской-Кулешов ой). - "Институт научной и педагогической информации РАО, "ЮРКОМПАНИ", 2012 г.

Sinergetikada bir necha turdagi attraktorlar mavjud:

- a) Nuqtalar attraktorlari – tizim ma'lum bir holatga intiladi;
- b) Davriy attraktorlar – tizim yopiq konturda bir nechta holatlar orasida tebranadi;
- c) Notabiiy attraktorlar – tizim fazalar maydonining cheklangan hududida qolib, murakkab, xaotik xatti-harakatlarni namoyish etadi.

Ijtimoiy tizimlardagi attraktorlarga misol sifatida siyosiy tizimlarda demokratiya va avtoritarizmni keltirish mumkin. Ushbu holatlar tizimning barqarorlik va rivojlanish jarayonida ma'lum bosqichlarda erishishi mumkin bo'lgan asosiy holatlar sifatida namoyon bo'ladi.

Demokratiya hukumat saylovlar va fuqarolarning faol ishtiroki orqali shakllanadigan siyosiy tizim sifatida namoyon bo'ladi, avtoritarizm esa markazlashgan hokimiyat va cheklangan fuqarolik erkinliklari bilan tavsiflanadigan siyosiy tizim sifatida ko'riladi. Ushbu ikki tizim jamiyatning rivojlanish yo'nalishlarini belgilovchi asosiy attraktorlar hisoblanadi.

Iqtisodiy tizimlardagi asosiy attraktorlar bu erkin raqobat bozori va markazlashgan yoki rejali iqtisodiyot hisoblanadi. Erkin raqobat bozori narx va ishlab chiqarish talab va taklifning o'zaro ta'siri bilan belgilanadigan iqtisodiy tizim sanaladi.

Markazlashgan yoki rejali iqtisodiyot esa, asosiy iqtisodiy qarorlar hukumat tomonidan markazlashtirilgan holda qabul qilinadigan iqtisodiy tizim hisoblanadi.

Ijtimoiy tizimlardagi asosiy attraktorlarga barqaror jamiyat hamda mojaro holatidagi jamiyatlarni kiritish mumkin.

Barqaror jamiyat bu – nizolar darajasi past va ijtimoiy hamjihatlik darajasi yuqori bo'lgan ijtimoiy tizimdir. Mojaro holatidagi jamiyat yuqori darajadagi keskinlik va tez-tez ijtimoiy mojarolarga ega bo'lgan ijtimoiy tizim sanaladi.

Attraktorlarni tushunish va aniqlashda vaqt ketma-ketligini tahlil qilish, fazali tahlil, modellashtirish va simulyatsiyadan iborat asosan uchta tahlil usuli mavjud.

Vaqt ketma-ketligini tahlil qilish orqali tizim harakatining barqaror holatlari va qonuniyatlarini aniqlash uchun tizim dinamikasi haqidagi ma'lumotlardan foydalanish mumkin. Vaqt ketma-ketligini tahlil qilish ilmiy bashoratning sinergik yondashuvida muhim rol o'ynaydi. Ayni masalani o'rgangan V. G. Oliveyra va uning hamkasblari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar murakkab tizimlarda kollektiv fikr va entropiya dinamikasini o'rganish uchun vaqt qatorlarini tahlil qiladi¹.

¹ V.G. Oliveira, Chao Wang, Gaogao Dong, Ruijin Du, Carlos E. Fiore, L.M. Vilela, H. Eugene Stanley. Entropy production on cooperative opinion dynamics. // Chaos, Solitons & Fractals. Volume 181, 2024. ISSN 0960-0779, <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2024.114694>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077924002467>

Tizim dinamikasi to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanish tizim xatti-harakatlaridagi barqaror holatlar va namunalarni aniqlash imkonini beradi. Trendni aniqlash, sikllarni aniqlash, anomaliyalarni aniqlash ushbu usulning asosiy jihatlari hisoblanadi.

Trendlarni aniqlash orqali vaqt ketma-ketligini tahlil qilish tizim xatti-harakatlaridagi uzoq muddatli tendensiyalarni va o'zgarishlarni aniqlash imkonini beradi. Bu uzoq muddatli prognozlash uchun muhim bo'lib, tizimning rivojlanish yo'nalishlarini oldindan ko'rishda asosiy vosita hisoblanadi.

Sikllarni aniqlash esa, tizimlar ko'pincha siklik qonuniyatlarni namoyish etadi va vaqt seriyalari tahlili bu tsikllarni va ularning davriyligini aniqlashi mumkin.

Anomaliyalarni aniqlash vaqt seriyalari tahlili orqali oldindan aytib bo'lmaydigan hodisalar yoki g'ayritabiiy o'zgarishlarni aniqlash imkonini beradi. Bu yondashuv inqirozli vaziyatlarni erta bosqichda aniqlash va ularga tezkor javob choralarni ko'rishda muhim ahamiyatga ega.

Fazali tahlilda attraktorlar va ularning tuzilmalarini ko'rish uchun tizimning fazali portretlarini qurish mumkin bo'ladi. Buni J.Flek tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalarida ko'rish mumkin¹. Unda ijtimoiy tizimlar dinamikasi va ularning barqaror holatini o'rganish uchun fazaviy tahlildan foydalaniladi. Ushbu usul sizga quyidagilarga imkon beradi:

Attraktorlarni aniqlash – attraktorlar tizimning barqaror holatini ifodalaydi, u tomon intiladi. Fazali portretlar tizim holatlarini vizual tasavvur qilishga yordam beradi.

Tizimning dinamikasini o'rganish – fazali tahlil yordamida tizimning turli holatlar o'rtasidagi o'tish jarayonlari va uning fazali fazolardagi xatti-harakatlari aniqlanadi. Bu murakkab tizimlarning rivojlanish dinamikasini yaxshiroq tushunishga imkon beradi.

Barqarorlikni aniqlash – fazali portretlarni tahlil qilish orqali tizimning turli holatlaridagi barqarorlik darajasini va potentsial bifurkatsiya nuqtalarini aniqlash mumkin. Bu esa tizimning kelajakdagi rivojlanishini prognozlashda muhim vosita hisoblanadi.

Modellashtirish va simulyatsiyada esa, tizimning dinamikasini simulyatsiya qiladigan va mumkin bo'lgan jalb qiluvchilarni aniqlay oladigan kompyuter modellarini yaratish ko'zda tutiladi. Xususan, B.Dibets va uning hamkasblari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar "ijtimoiy ierarxiyalarning xatti-harakatlarini va

¹ Flack Jessica C. 2012 Multiple time-scales and the developmental dynamics of social systems Phil. Trans. R. Soc. B3671802–1810 <http://doi.org/10.1098/rstb.2011.0214>

ularning barqaror holatini o'rganish uchun kompyuter modellashtirishdan foydalanadi"¹. Ushbu usulning asosiy jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

Modellashtirishda tizim xatti-harakatlarining asosiy jihatlari aks ettiruvchi kompyuter modellari ishlab chiqiladi.

Simulyatsiyalarni o'tkazishda kelajakdagi mumkin bo'lgan holatlarni tushunish uchun tizimni rivojlantirishning turli ssenariylari simulyatsiya qilinadi.

Natijalarni tahlil qilish jarayonida simulyatsiya natijalaridan foydalanib, tizimdagi attraktorlarga va potentsial bifurkatsiya nuqtalariga aniqlik kiritiladi. Bu tahlillar tizimning rivojlanishini boshqarish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishga imkon beradi. Shu tariqa, natijalar tizim dinamikasini chuqurroq tushunish va qaror qabul qilishni optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Attraktorlar tabiatini tushunish ilmiy bashoratga quyidagicha ta'sir qiladi. Attraktorlarni tushunish bizga tizimning turli sharoitlarda qanday holatlarga moyil bo'lishini taxmin qilish imkonini beradi. Qolaversa, attraktorlarni bilish tizimning barqaror holatini aniqlashga yordam beradi, bu boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhimdir. Mumkin bo'lgan attraktorlarni tushunish tizimni rivojlantirish uchun turli ssenariylarni ishlab chiqish va ularning ehtimolini baholash imkonini beradi.

Attraktorlar va barqaror holatlar sinergetikaning asosiy tushunchalari bo'lib, murakkab ijtimoiy tizimlar dinamikasini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Jalb qiluvchi omillarni tushunish va aniqlash rivojlanishning ehtimoliy ssenariylarini bashorat qilishga, samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishga hamda turli sohalarda asosli va strategik qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Bu jarayon murakkab tizimlarni muvaffaqiyatli boshqarishda muhim rol o'ynaydi.

O'z-o'zini tashkil etish va spontan tartib sinergetikaning asosiy tushunchalari bo'lib, murakkab ijtimoiy tizimlarning dinamikasini tushunishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonlar markazlashgan boshqaruvsiz, tizim elementlari o'rtasidagi ichki o'zaro ta'sirlar orqali murakkab tuzilmalar va namunalar qanday qilib o'z-o'zidan paydo bo'lishini tushuntiradi. Bu yondashuv murakkab tizimlarning tabiiy rivojlanish mexanizmlarini aniqlashda asosiy nazariy vosita hisoblanadi.

O'z-o'zini tashkil etish tizim elementlari o'rtasidagi ichki o'zaro ta'sirlar natijasida shakllanadi. Markazlashgan nazorat mavjud bo'lmasa ham, ushbu o'zaro ta'sirlar orqali global tuzilmalar va qonuniyatlar tabiiy ravishda paydo bo'lishi mumkin. Bu jarayon murakkab tizimlarning o'z-o'zidan rivojlanish mexanizmini tushunishda muhim ahamiyatga ega.

¹ <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-8949/89/8/085002> (Murojaat qilingan vaqt - 04.07.2024)

Masalan, bozor iqtisodiyotida tovar va xizmatlar narxlari talab va taklifning o'zaro ta'siri asosida shakllanib, bu jarayon oxir-oqibat bozor muvozanatining o'rnatilishiga olib keladi. Yoki, jamoatchilik fikrining shakllanishi jarayonida odamlarning fikr va e'tiqodlari ijtimoiy tarmoqlar va boshqa platformalarda muloqot va ma'lumot almashish orqali rivojlanadi va o'zgaradi. Ushbu jarayonlar markazlashgan boshqaruvsiz o'z-o'zini tashkil etishning yaqqol misollaridir.

Biz o'z-o'zini tashkil etish va spontan tartib avtokatalitik jarayonlar bilan bog'liq jihatga alohida diqqat qaratishimiz lozim. Chunki bunda, o'z-o'zini tashkil etuvchi tizimlarda avtokatalitik jarayonlar ko'pincha reaksiya mahsulotlari uning keyingi rivojlanishiga hissa qo'shganda kuzatiladi. Yuqorida qayd etganimiz Korosh Mahmudi va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotning yana bir jihati "bevosita avtokatalitik jarayonlar bilan bog'liq bo'lib, o'z-o'zini tashkil etuvchi tarmoqlarda avtokatalitik jarayonlarni tadqiq etadi, bunda o'zaro ta'sirning individual qoidalari jarayonlarning global tashkil etilishi va kuchayishiga olib kelishi"¹ tahlil qilinadi.

Innovatsiyalar va texnologiyalar misoli orqali olib qaralganda, yangi texnologiyalar boshqa texnologiyalarning paydo bo'lishi va rivojlanishiga yordam berishi mumkin, bu esa tezroq texnologik taraqqiyotga olib keladi. Boshqa bir misolda, ya'ni ijtimoiy harakatlarda muvaffaqiyatli norozilik namoyishlari harakatni kuchaytirib, ko'proq noroziliklarni ilhomlantirishi va tashkil qilishi mumkin.

Markazlashgan boshqaruvning yo'qligi o'z-o'zini tashkil etish va spontan tartibning muhim jihatlaridan biri bo'lib, bu jarayon markazlashtirilgan boshqaruv yoki direktiv nazoratga ehtiyoj sezmasdan amalga oshadi. Tizim elementlari o'rtasidagi ichki o'zaro ta'sirlar natijasida murakkab tuzilmalar va qonuniyatlar tabiiy ravishda shakllanadi. Buning o'rniga, tizim elementlarning o'zaro ta'siri orqali pastdan yuqoriga tashkil etiladi.

Misol uchun qayd etish mumkinki, internet millionlab mustaqil foydalanuvchilar va tashkilotlarning o'zaro ta'siri orqali ishlaydi va rivojlanadi. Yoki evolyutsiya va ekotizimlar turli turlar va ularning yashash joylari o'rtasidagi o'zaro ta'sirga asoslangan holda tashkil etilgan.

O'z-o'zini tashkil etishni tahlil qilish uchun bir qator zamonaviy usullar qo'llaniladi, jumladan, agentga asoslangan modellashtirish, tarmoq tahlili, dinamik tizimlar va differentsial tenglamalar, hamda mashinani o'rganish usullari. Ushbu yondashuvlar murakkab tizimlarda elementlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni va ularning rivojlanish dinamikasini chuqurroq o'rganish imkonini beradi.

¹ Mahmoodi K, West B. and Grigolini P. (2017) Self-organizing Complex Networks: individual versus global rules. *Front. Physiol.* 8:478. doi: 10.3389/fphys.2017.00478

Agentga asoslangan modellashtirish usulida individual agentlarning belgilangan qoidalar asosida o‘zaro ta’sirini modellashtirish ko‘zda tutiladi. Bu yondashuv orqali tizimda murakkab qonuniyatlar va global xatti-harakatlar qanday paydo bo‘lishini tushunish mumkin. Ushbu yondashuv, ayniqsa, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik tizimlarda o‘z-o‘zini tashkil etish jarayonlarini o‘rganishda samarali vosita hisoblanadi.

“Tarmoq tahlili ijtimoiy tarmoqlar yoki ta’minot tarmoqlari kabi o‘zaro ta’sir tarmoqlarining tuzilmalari va dinamikasini o‘rganishga asoslanadi”¹. Axborotni tarqatish tahlili, iqtisodiy klasterlarni modellashtirish mazkur usulni qo‘llash misollari bo‘lishi mumkin.

Dinamik tizimlar va differentsial tenglamalarda o‘zaro ta’sirlar dinamikasini va namunalarning paydo bo‘lishini tasvirlash uchun matematik modellardan foydalanish o‘z aksini topadi. Iqtisodiy sikllarni modellashtirish, ekologik tizimlarni o‘rganish qo‘llash uchun misol bo‘lishi mumkin.

Mashinani tahlili usullari murakkab tizimlardagi katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish va yashirin qonuniyatlarni aniqlash uchun mashinani o‘rganish algoritmlaridan foydalanishga asoslanadi. Ushbu usullar tizimning rivojlanish dinamikasini tushunish, prognozlash va samarali boshqarish uchun zarur bo‘lgan chuqur tahlillarni ta’minlaydi. Bunda iste’molchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilish, tendensiyalarni prognozlash misol tariqasida olinishi mumkin.

Murakkab ijtimoiy tizimlarning faoliyati va rivojlanishida o‘z-o‘zini tashkil etish va stixiyali tartib asosiy rol o‘ynaydi. Ushbu jarayonlarni tushunish bizga bunday tizimlardagi o‘zgarishlarni yaxshiroq bashorat qilish va boshqarish imkonini beradi. Agentga asoslangan modellashtirish, tarmoq tahlili, dinamik tizimlar va mashinani o‘rganishdan foydalanish o‘z-o‘zini tashkil qilish va spontan tartibni aniqlash va tahlil qilishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Fu K., Allen S., Ferris E. Workforce demand forecaster tool: health human resources’ recruitment crystal ball. *Nursing Leadership* (Toronto, Ont.). 2010;23
2. Meehan R. H., Ahmed S. B. Forecasting human resources requirements: a demand model. *Human Resource Planning*. 1990;13(4):297–307. [Google Scholar]
3. Lu X. A Human Resource Demand Forecasting Method Based on Improved BP Algorithm. *Comput Intell Neurosci*. 2022 Mar 29;2022: 3534840. doi: 10.1155/2022/3534840. PMID: 35392044; PMCID: PMC8983221

¹ Современное образование как открытая система (под ред. Н.Г. Ничкало, Г.Н. Филонова, О.В. Суходольской-Кулешов ой). - "Институт научной и педагогической информации РАО, "ЮРКОМПАНИ", 2012 г.

4. Witold P. The benefits and drawbacks of data mining technologies. *WIREs: Data Mining and Knowledge Discovery* 2020;10(1) e1344 [Google Scholar] [Ref list]
5. Kenney R. Questions for Delphi. *Antioch Review*. 2019;77(1):90–91. doi: 10.7723/antiochreview.77.1.0090. [CrossRef] [Google Scholar]
6. Bauer, Adolf. *Forecasting and Dialectics (PDF)* (English ed.). USSR: Institute of Philosophy, Academy of Sciences USSR. p. 11-20. Archived (PDF) from the original on June 11, 2021. Retrieved 11 June 2021
7. Social Forecasting and Future Article in SSRN Electronic Journal · January 2011 DOI: 10.2139/ssrn.1825622
8. <https://www.weforum.org/>What is ‘futures studies’ and how can it help us improve our world?
9. Social Forecasting and Future Article in SSRN Electronic Journal · January 2011
10. “Social Forecasting Encyclopedia of Sociology. *Encyclopedia.com*. 12 Apr. 2023 <https://www.encyclopedia.com>.
11. Abdulazizovna, I. M., & Yuldashovich, I. A. (2023). ETHNOLOGY OF THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA. *Open Access Repository*, 9(3), 15-22.
12. Kadirov, F. A. (2025). THE IMPACT OF PRAGMATISM AND UTILITARIANISM ON MORAL DEVELOPMENT. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(1), 279-288.
13. Shakhnoza, M. (2024). THE ROLE OF MUSEUMS IN SOCIETY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(2), 361-368. Shakhnoza, M. (2024). THE ROLE OF MUSEUMS IN SOCIETY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(2), 361-368